

Праздник дыни проходящее в Хорезме

Гаппарова Бахтигуль Раззаковна

Боготская районная специализированная школа

учитель истории, Узбекистан

gaffarovabaxtigul@gmail.com

Аннотация: В данной статье собраны сведения о народных ярмарках, праздниках и различных мероприятиях, которые с древних времен проводились в Хорезме. При этом освещаются сведения о цели этих торжеств, а также о том, какие обряды совершались во время торжеств, о значении различных праздников и народных гуляний в жизни народа.

Ключевые слова: народные ярмарки, бахчевые ярмарки, поля, обычаи, обряды, росписи, традиции, состязания.

Melon festival taking place in the Khorezm

Gapparova Bakhtigul Razzakovna

Bogota Regional Specialized School

history teacher, Uzbekistan

gaffarovabaxtigul@gmail.com

Abstract: This article contains information about folk fairs, holidays and various events that have been held in Khorezm since ancient times. At the same time, information about the purpose of these celebrations is highlighted, as well as about what rituals were performed during the celebrations, about the significance of various holidays and folk festivals in the life of the people.

Key words: folk fairs, melon fairs, fields, customs, rituals, paintings, traditions, competitions.

Введение. Хорезмский оазис – один из древнейших и самых известных бахчеводческих оазисов. Его выращивают в основном в пустыне и сохраняют до весны. Узбеки и каракалпаки, проживающие в предгорьях Амударьи, считали дыни и тыквы своей привычной пищей, поэтому старались брать с собой побольше дынь, отправляясь в дальнюю дорогу.

Литературный анализ. Хорезмские дыни в древности славились даже очень далеких краях, и описывалось, что «Ни на Востоке, ни на Западе нет равных хорезмской дыне»[1].

Арабский путешественник (XIV век) сообщал, что кусочки вяленой дыни продавались из Хорезма в отдаленные города Индии и даже Китая[2]. Эти дыни заворачивали в специальную бумагу из золота и везли в Багдад, во дворец арабских халифов[3]. А. Дженкинсон (16 век) Хорезмские голубые дыни и тутовые деревья были вывезены в Балх на мероприятие (17 век) по улучшению разнообразия фруктов и овощей, что было особо отмечено в труде «Бахр уль-асрар» [4].

В Хорезмском оазисе растут разные сорта дынь. Это: Замчи (Хандалаки): Замча, Дуйнак, Местный желтый хандалак, Сари замча, Белая замча, Ола замча, Гок замча, Черная замча, Красная замча, Тарнак, Белый каллапош, Заами, Босковун, Урганджи. Летние сорта с мягкой мякотью: Амири, Аллака, Хорезмская акноввоти, Белый гурвак, Ола гурвак, Кок гурвак, Черный гурвак, Босволди, Мулласапо. Летние сорта с плотной мякотью: Акноввот, Ола почок, Гарвуз дыня, Оксут, Олагеке, Кокча, Джийдагуль, Джийда лист, Нонгошт, Торлама, Шакарпара, Ширинпочок [5].

Осенне-зимние сорта: Каррикиз, Зимняя Борикалла, Сахават, Аккош, Зимняя белая, Местная Олахамма, Амударья, Белая роза, Яблочная роза, Олмурти роза, Заргалдокская роза, Зеленая плоть, Чарджоуская роза, Хорезмская роза, Зарская роза, Черная роза, Красная роза, Голубая роза, Желтая роза, Шаббози роза, Бешакская роза, Местный бесак, Зимний бесак, Шаббазский бесак, Черный бесак, Красный бесак, Бесак мечника, Бесак Котир, Бесак Торновват, Бесак Хамма, Бесак Хивинский, Бесак Ходжайли, Бесак сладкий.

Жители Хорезмского оазиса давно сохранили все семена культур полизи, и на следующий год их снова посадили и собрали. Жители оазиса обмениваются семенами (дыня в Хорезме называется яйцом), говоря друг другу: «Дай мне немного семян твоей дыни, сок дыни, которую я съел в твоём доме, еще не вышел из моих уст». Кроме того, в оазисе готовят барак из семян дыни. Для этого семена дыни тщательно промывают, сушат и высевают в хованочу (в корень хорезмчи). Затем просеивают его через сито и добавляют яйца, чтобы приготовить яичный барак [7].

С незапамятных времен в оазисе проводилась «дынная распродажа» при созревании дынь и арбузов (в месяц Асад — 23.07-23.08[8]), а также при созревании тыкв (соответствует октябрьскому месяцу), прошла «тыквенная распродажа». Эта традиция продолжается и сейчас. В этих распродажах участвует все население, и лучшие сорта фруктов и овощей покупаются по

низкой цене. Традиционные праздники, такие как «Ковун сайли», «Ковок сайли», «Хирмонская свадьба», передававшиеся из поколения в поколение и впитавшиеся в жизнь народа, смогли в полной мере ответить требованиям новой эпохи и не исчезли даже в советская эпоха. После обретения независимости такие традиционные праздники отмечались с большой помпой[9].

Методы проведения Фестиваля дыни аналогичны методам проведения других праздников урожая. Здесь будут представлены лучшие сорта дынь и арбузов, пройдут выставочные конкурсы и просмотры. Производители лучших сортов дыни награждаются специальными призами. Примечательным аспектом Фестиваля дыни является организация ярмарок дынно-арбузных и полици-культур[10].

На основе обеспечения реализации Государственной программы «Год идеального поколения», утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 января 2010 года, «Продажа цветов», «Продажа дыни», «Продажа винограда». «Продажа хлеба»,» 29 декабря 2010 года было объявлено постановление № 322 Кабинета Министров о проведении таких фестивалей, как «Праздник тыквы», «Плов», «Асал». Согласно программе и решению, 9 августа 2014 года, 13 августа 2015 года в Хиве было проведено большое мероприятие под названием «Гурвак – символ хорезмийских дынь», а 15 августа 2017 и 2018 годов, 11 августа – 13 декабря 2019 года прошла «Внутренняя крепость Хивы» на территории музея-заповедника прошла «Дынная распродажа» как огромный праздник.

Заключение. В целях широкой пропаганды хорезмийского дыневодства и тем самым привлечения внимания местных и иностранных туристов, в городе Хиве – в музее-заповеднике Ичан-Кала ежегодно в один и тот же период созревания дыни традиционно организуется дынное сали. Этот фестиваль служит увеличению потока туристов в регион, популяризации древнего полицейского опыта оазиса, уникальных видов и сортов полицейской и садоводческой продукции.

Целью мероприятия, которое проводится совместно с Министерством культуры и туризма и Правительством Хорезмской области, является демонстрация агротуристического потенциала Хорезма, популяризация древнего опыта оазиса, сладких дынь и арбузов, уникальных виды и сорта садоводческой продукции. В нем принимают участие со своей сельхозпродукцией фермеры со всех регионов нашей республики. В

настоящее время в области выращивают 125 видов дынь. Также будет организована торговая выставка «Символ гурвак-хорезмского дыневодства».

Литературы:

1. Каульбарс А.В. Низовья Аму Дарьиописанные по собственным исследованиям в 1873 г. Кн. IX. 1884. – С. 538.
2. Ибн Баттута ва унинг Ўрта Осиёга сайёҳати. - М., 1993. – Б. 62.
3. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М., 1963. Ч. II. – С. 247.
4. Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар). Тўлдирилган ва қайта ишланган нашр. – Тошкент: Akademnashr, 2019. – Б. 381.
5. Маткаримова С.М. Хоразм таомлари ва тановвул маданияти. – Бухоро, 2024. – Б. 165-168.
6. Матқурбонов Т., Саъдуллаев С., Сапарбоев З., Хўжаев Н. Хоразм воҳасида қовун ва тарвуз етиштириш. – Урганч, 2020. – Б. 23-36.
7. Маткаримова С.М. Хоразм таомлари ва тановвул маданияти. – Бухоро, 2024. – Б. 167.
8. Қорабоев У. Ўзбекистон байрамлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – Б. 37.
9. Маткаримова С.М. Хоразм таомлари ва тановвул маданияти. – Бухоро, 2024. – Б. 168.
10. Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. – Toshkent, 2002. - B 104-105.